

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

TILSHUNOSLIKDA ILMIY DISKURSNI O‘RGANISHGA DOIR ILMIY-
NAZARIY YONDASHUVLAR

SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF
SCIENTIFIC DISCOURSE IN LINGUISTICS

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ НАУЧНОГО
ДИСКУРСА В ЛИНГВИСТИКЕ

Ibodullayeva Kunduz Rustam qizi

k.ibodullayeva1996@gmail.com

O‘zMU Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik kafedrasida

Annotatsiya: Ilmiy diskurs zamonaviy tilshunoslikda muhim tadqiqot obyekti bo‘lib, ilmiy kommunikatsiya jarayonini chuqurroq anglash imkonini beradi. Mazkur maqolada tilshunoslikda ilmiy diskurs tushunchasi, uning xususiyatlari va o‘rganish usullari haqida ilmiy-nazariy qarashlar yoritilgan. Ilmiy diskursning lingvistik jihatlari, matn va diskurs o‘rtasidagi farqlar, ilmiy diskursning janr xususiyatlari va til vositalari orqali qanday ifodalanishi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: Ilmiy diskurs, nutqiy akt, janrlar tavsifi, diskurs strategiyasi, intertekstuallik, interdiskursivlik, retsipiyentga yo‘naltirilganlik, intertekstual bog‘liqlik.

Abstract: Scientific discourse is an important object of study in modern linguistics, allowing for a deeper understanding of the process of scientific communication. This article presents scientific and theoretical perspectives on the concept of scientific discourse in linguistics, its characteristics, and methods of investigation. The linguistic aspects of scientific discourse, distinctions between text and discourse, genre features of scientific discourse, and how it is expressed through linguistic means are explored.

Keywords: Scientific discourse, speech act, genre characteristics, discourse strategy, intertextuality, interdiscursivity, recipient-oriented approach, intertextual connections.

Аннотация: Научный дискурс является важным объектом исследования в современной лингвистике, позволяющим глубже понять процесс научной коммуникации. В данной статье освещаются научно-теоретические взгляды на понятие научного дискурса в лингвистике, его особенности и методы изучения. Рассматриваются лингвистические аспекты научного дискурса, различия между текстом и дискурсом,

жанровые характеристики научного дискурса и способы его выражения посредством языковых средств.

Ключевые слова: Научный дискурс, речевой акт, характеристика жанров, дискурсивная стратегия, интертекстуальность, интердискурсивность, ориентированность на реципиента, интертекстуальная связь.

Bugungi kunda zamonaviy tilshunoslikda til birliklarini har tomonlama o‘rganish, ularning shakllanishi, ma’no-mazmunini tahlil qilish va lisoniy voqelanishi masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, lisonni inson omili hamda nutqiy vaziyat bilan bog‘liq ravishda tadqiq etilishi tilshunoslikda kommunikativ-pragmatik tahlilning paydo bo‘lishi va pragmatolingvistik yondashuvning rivojlanishiga sabab bo‘ldi. Ma’lumki pragmatika va diskurs nazariyasi konteks bilan aloqador bo‘lganligi sababli o‘zaro bog‘liq sohalar hisoblanadi. Mazkur fanlar matn va uning vazifalarini tadqiq etish, muloqot jarayonida qo‘llaniluvchi so‘zlar mazmunining muhimligi hamda ularning axborot yetkazishdagi ahamiyati, nutqiy aktlar va nutqning konteks bilan aloqadorligi kabi qator masalalar bilan shug‘ullanadi.

O‘zbekistonda muayyan diskursni fanlararo lingvistik va ekstralingvistik jihatlarini bo‘yicha tahlil qilishga qaratilgan tadqiqotlar soni ortib bormoqda. Institutsional diskurs turlaridan biri bo‘lgan ilmiy diskurs va uning xususiyatlari, ilmiy diskursdagi intertekstuallik turlarini tasnif qilish dunyo tilshunoslarini o‘ziga jalb qilib kelgan. Buning sababi axborotni so‘z bilan ifodalash usullariga bo‘lgan barqaror qiziqishdir. Ilmiy diskursning shakllanishi va rivojlanishi ilm-fan, texnika va innovatsiyalar bilan bog‘liq tarzda bo‘lib, ilmiy anjumanlar, konferensiya va seminarlarda qilingan ilmiy ma’ruzalarda o‘z aksini topadi.

Ilmiy diskurs - bu akademik muhitda shakllangan muloqot shakli bo‘lib, u o‘zining maxsus terminologiyasi, stilistikasi va diskurs strategiyalariga ega. Intertekstuallik, ya’ni matnlararo bog‘liqlik, aynan ilmiy diskursda eng faol ifoda topadigan hodisalardan biridir. Ayniqsa, iqtiboslar, boshqa mualliflarga murojaat qilish, nazariy asosga tayanish kabi usullar bu hodisani ochib beradi.

Jamiyatda insonning ilmiy faoliyati har doim alohida soha sifatida tan olingan bo‘lib, inson ijtimoiy taraqqiyotining muvaffaqiyati bevosita unga bog‘liq. Shu nuqtayi nazardan, ilmiy diskurs va uning to‘laqonli elementi bo‘lgan ilmiy matn har doim tadqiqotchilarning diqqat markazida bo‘lib kelgan. Jumladan, jahon tilshunosligida ilmiy diskursning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish masalasi P.Ya. Galperin, T.A. Karasik, L.A. Axtayeva, M.P. Kotyurova kabi olimlarning tadqiqotlarida o‘rganilgan. V.Ye. Chernyavskaya, Ye.V. Mixaylova, M. Y. Viladimirovna tadqiqotlari ilmiy diskursda

intertekstuallik hodisasining ifodalanishini tadqiq qilishga bag‘ishlangan. R.O. Yakobsonning tadqiqotida intertekstual markerlarning funksiyalari tadqiq qilingan.

V.I. Karasik Til doirasi: shaxs, konseptlar, diskurs nomli monografiyasida ilmiy diskursning o‘ziga xos xususiyatlarini uning asosiy tarkibiy qismlarini inobatga olgan holda ko‘rib chiqishni tavsiya etadi [Карасик., 2004. 231]. Bu asosiy qismlarga quyidagilar kiradi:

1-jadval. Ilmiy diskursning tarkibiy qismlari

Ilmiy diskurs ishtirokchilari-bu olimlardir, ular ayni paytda o‘ziga xos ilmiy ijtimoiy institutning vakillari hisoblanadi. Ilmiy diskursda muloqot ishtirokchilari o‘rtasida tenglik darajasi yuqori bo‘lib, “haqiqatga yagona egalik” degan tushuncha mavjud emas. Har bir tadqiqotchi o‘z ishlariga ham, boshqalarning fikrlariga ham tanqidiy yondashadi.

Ilmiy diskurs xronotopi deganda ilmiy muloqot yoki ko‘p tomonlama suhbat olib borish (dialog yoki polilog) uchun xos bo‘lgan muhit tushuniladi. Ilm-fan tilining xususiyatlarini o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatadiki, har bir ilmiy asar “ilgari e’tirof etilgan qoidalarni rivojlantirish, davom ettirish yoki rad etish, boshqa yo‘nalishlar yoki ayrim olimlar bilan bahs-munozara qilish”ni o‘z ichiga oladi [Гальперин., 2007. 66]. Har qanday ilmiy ish o‘tkazilgan tadqiqotlar natijalarini, boshqa olimlarning g‘oyalari va nuqtayi nazarlarini qamrab oladi. Ya’ni, ilmiy matnlar mazkur fan sohasidagi umumiy mantiqiy-konseptual makon asosida shakllanadi.

L.A. Axtaeva ilmiy diskursni o‘ziga xos diskursiv faoliyat turi sifatida ko‘rib chiqib, undagi matnlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir “yuqori darajadagi umumlashtirilgan konseptosfera” asosida shakllanishini, bu esa o‘z navbatida interdiskursivlik va intertekstuallik fenomenlariga olib kelishini ta’kidlaydi [Axtaeva., 2010. 147].

Fan dunyoni bilish uchun o‘ziga xos vosita bo‘lib, u til bilan chambarchas bog‘liq, shuning uchun ilmiy ta’limot va nazariyani tildan alohida ko‘rib chiqish mumkin emas. Ilmiy tadqiqotlar natijalarini jamiyat uchun qimmatli va fan uchun ahamiyatli tarzda taqdim etish lozim. Aytish lozimki, bu jarayonda ilmiy diskurs muhim rol o‘ynaydi. Zero, ilmiy diskurs yangi ilmiy g‘oyani bayon qilish, shuningdek uni tasdiqlash va dalillash jarayoni bo‘lib, u o‘tmish va hozirgi zamon bilimlari o‘rtasidagi muayyan dialog shaklida xulosalar chiqarish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda fanda yangi konsepsiyalarning bosqichma-bosqich shakllanishini kuzatish mumkin. Ta’kidlash joizki, matnga faqat fikrlash faoliyatining mahsuli yoki axborot manbayi sifatida qarash to‘g‘ri emas, chunki u nutqni rivojlantirishda tuzatuvchi vazifani ham bajaradi.

Ilmiy asarning yaratilishi yangi g‘oyani rivojlantirish zaruriyatidan kelib chiqadi. Bu g‘oya o‘ziga xos mazmunni o‘z ichiga oladi va uni matnning remasi deb tushunish mumkin, chunki aynan u fandagi bilimning asosiy axborotini o‘zida mujassam etadi. O‘z ilmiy nuqtayi nazariga sodiq qolgan muallifning asosiy vazifasi u yoki bu g‘oyani izohlash va asoslashdan, shuningdek, masalani keyinchalik hal qilish uchun muhokamaga qo‘yish va ko‘rib chiqishdan iborat bo‘ladi.

Ilmiy diskurs quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi:

- *Informativlik* (aborotga boyligi) va mazmundorlik;
- *Aniqlik, ketma-ketlik, mantiqiylik* - bu olimning o‘z fikr va g‘oyalarini

aniq ifodalashi zarurligini bildiradi. Baholashning mutanosibli va vazminligi, fikrlarni bayon etishning mantiqiyli, ya’ni, bu yerda aniq iyerarxiya va asosiy g‘oyaning tafsilotlar bilan uzviy bog‘liqligi nazarda tutiladi;

- *Retsipiyentga - qabul qiluvchiga yo‘naltirilganlik* (kommunikativlik),

ya’ni ilmiy bayonning muloqotga asoslanganligi;

- *Intertekstual bog‘liqlik* — boshqa mualliflarning ishlariga havolalar aniq ko‘rsatilgan bo‘lishi kerak.

- *Madaniy tafovutlar va an’analar* — ilmiy matni tushunish uchun o‘quvchi matn mualliflarining madaniy kontekstidan xabardor bo‘lishi kerak.

- *Obyektivlik, qat'iy bo'lmagan munosabat va xolislik.* Ilmiy diskursning bu

xususiyati haqida I.V. Arnold shunday yozadi: “Ilmiy matn, og‘zaki aytilgan ilmiy ma’ruzalar fikrlash faoliyatini aks ettiradi va fikrlashga qaratilgan bo‘ladi, shuning uchun ular mantiqiy tuzilish va bayon qilishning maksimal darajada xolislik talablariga javob berishi kerak” (Арнольд, 2010, 336-bet).

- Yuqorida qayd etilgan munosabatlardan kelib chiqadigan *shaffoflik* va

ravshanlik.

Fan tilining asosiy maqsadi, odatda, g‘oyani bir shaxsdan boshqasiga yetkazishdan iborat. Yangi matn to‘qimasini tahlil qilishda tadqiqotchilar muallifning shaxsiyati, ilmiy ishning yaratilish maqsadi va matn kimga mo‘ljallanganligiga e’tibor qaratadilar. Boshqacha aytganda, bu “adresant < matn > retsipyent ya’ni muallif < matn > qabul qiluvchi” formulasidir.

Ilmiy diskursning o‘ziga xos xususiyatlari bilan bir qatorda ilmiy diskurs strategiyalarini ham aytish o‘tish lozim. Rus tilshunosi V.I. Karasik ilmiy diskurs strategiyalarini quyidagicha belgilaydi:

- tadqiqot muammosi va predmetini aniqlash;
- ko‘rib chiqilayotgan masalaning tarixini o‘rganish;
- nazariya ta’rifini va keyingi tadqiqotlarning maqsadini shakllantirish;
- tanlangan usullar va o‘rganish materiallarining asoslanishi;
- tadqiqot predmetining nazariy modelini ishlab chiqish;
- kuzatish va eksperiment tajriba natijalarini bayon etish;
- o‘rganish natijalarini muhokama qilish;
- o‘tkazilgan tadqiqotning ekspert tomonidan baholanishi;
- olingan natijalarning amaliy qo‘llanish sohasini aniqlash;
- Olingan natijalarni mutaxassislar va mutaxassis bo‘lmaganlar uchun maqbul shaklda bayon etish.

Demak, maxsus bilish algoritmini ifodalovchi ilmiy diskurs o‘ziga xos kommunikativ formulaga ega bo‘lishi, shuningdek keyinchalik qabul qilinishi va aniq tushunilishi uchun pragmatik xususiyatga ega bo‘lishi lozim. Ilmiy asar yaratuvchisi va adresat o‘rtasidagi muloqot jarayonida fan olamining o‘ziga xos xususiyatlarini tavsiflovchi g‘oyalar uzatiladi, keyinchalik ular tanqidiy mulohazalar obyektiga aylanadi. Birinchi navbatda, bu baho taqdim etilgan nazariyaning haqiqiyliigi, uning asoslanganligi va to‘g‘riligi bilan chambarchas bog‘liq.

Ilmiy diskurs tadqiqi bilan shug‘ullangan rus tilshunosi M.P. Kotyurova “epistemik vaziyat” tushunchasini ilmiy nutqning obyektiv ekstralingvistik omili

sifatida ilgari surgan. Epistemik vaziyat (yunoncha episteme - bilim, ya'ni ilmiy-bilish) - bu ilmiy nutqning uchta muhim aspektiga - ontologik (ilmiy bilishning mazmuni), metodologik (bilim olish usuli) va aksiologik (bilimni qadrlash) jihatlariga asoslanadi [Чернявская.,2010. 23].

Shuningdek, ilmiy nutqning asosiy funksiyalari - bu *informativ* (ma'lumot uzatuvchi) va *induktiv* (tasir qiluvchi) funksiyalardir. Chunki muallifning vazifalari qatoriga matnni talqin qilish maqsadida retsipientga ta'sir o'tkazish va uni undash kiradi.

Ma'lumki, Ilmiy diskursning markazida turli janr modellari asosida tashkil etilgan matnlar turadi, har bir model ilmiy kommunikatsiya doirasida o'ziga xos vazifani bajaradi. Shu bois ilmiy diskursning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu janrlarning xilma-xilligidir. Janrlar ilmiy muloqot samaradorligini ta'minlaydigan strukturaviy va funksional birliklar sifatida xizmat qiladi. Janrlar har bir matnning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash uchun asos bo'ladigan me'yorlar yoki qoidalar to'plamidir.

Biroq, fanlararo yondashuvlarning rivojlanishi va ilmiy muhitdagi o'zgarishlar sababli ilmiy diskurs janrlarini aniqlash va tasniflash muammosi dolzarb bo'lib bormoqda

Janrlar tadqiqi bilan shug'ullangan Ye.S. Troyanskaya funksionallikni yagona asosiy mezon sifatida ajratib ko'rsatadi va “ilmiy asarlarning ijtimoiy-madaniy funksiyalari, ya'ni ular bajaradigan o'ziga xos kommunikativ vazifalar janrlar va ularning turlarining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega” deb ta'kidlaydi. [Троянская., 1983. 23].

V.I. Karasik ilmiy nutq janrlarini tahlil qilar ekan ularni ikki mezon: makromatnning bo'linishi yoki bo'linmasligi va birlamchi yoki ikkilamchiligi asosida farqlaydi. Birlamchi janrlar sifatida *monografiya*, *dissertatsiya* va *maqolani*, ikkilamchi janrlar sifatida esa *avtoreferat*, *annotatsiya* va *tezislarni* ajratib ko'rsatadi” [Карасик., 2004. 231].

Bu tasnifdan ko'rishimiz mumkinki, birlamchi ilmiy matnlar yangi ilmiy bilimlarni, kashfiyotlar va tadqiqotlarning eng so'nggi natijalarini o'z ichiga oladi, ular birinchi marta tanishish uchun taqdim etiladi. Ikkilamchi ilmiy matnlar esa yangi yutuqlar haqidagi ma'lumotlarni tarqatish vositasi sifatida xizmat qiladi va eng avvalo, kommunikativ-vositachilik vazifasini bajaradi.

Shuningdek, tilshunos olim ilmiy diskursning pragmatik xususiyatlari, ilmiy diskurs strategiyalari va maqsadlarini tadqiq qiladi. Ilmiy diskurs strategiyalari uning turli janrlarida namoyon bo'lishini takidlaydi va ilmiy diskurs janrlariga ilmiy maqola, monografiya, dissertatsiya, ilmiy ma'ruza, konferensiyada so'zlanadigan nutq, taqdimot ma'ruzasi, ilmiy-texnik hisobot, taqriz, referat, annotatsiya, va tezislarni kiritadi.

Shunday qilib, ilmiy diskursni “institutsional shartlangan kommunikativ jarayon” [Ахтаева., 2010. 147] deb hisoblash mumkin. U ma’lum vazifalarni bajaradi, ularning asosiysi ilmiy bilim pragmatikasi, ya’ni axborotni qabul qiluvchiga yetkazishdan iborat. Ilmiy diskursning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, uni institutsional diskurs turiga kiritish mumkin, bunda shaxs jamiyatning muayyan institutining g‘oyalari vakili hisoblanadi. Ilmiy diskursda matnlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir darajasi yuqori bo‘lib, bu “nihoyatda umumlashtirilgan tushunchalar maydoni fonida” shakllanadi va o‘ziga xos dunyo tuzilishiga oid konsepsiyalarni o‘z ichiga oladi. Bu esa o‘z navbatida interdiskursivlik va intertekstuallik kabi hodisalardan dalolat beradi.

Tahlillardan ko‘rishimiz mumkinki, ilmiy diskurs nafaqat til tizimi orqali ifodalanadigan bilimlar majmui, balki u muayyan ilmiy jamiyatning kommunikativ strategiyalarini, uslubiy me’yorlarini va ijtimoiy kontekst bilan bog‘liqligini ham o‘zida aks ettiradi. Ilmiy diskursga kompleks yondashuv ilmiy matn va nutq birliklarining mazmuniy, uslubiy, kommunikativ jihatlarini izchil tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa zamonaviy tilshunoslikda ilmiy matn va nutqning mohiyatini, tuzilishini va funksional xususiyatlarini kengroq o‘rganish uchun muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Карасик В.И. (2004) Языковой круг: личность, концепты, дискурс: монография. – М.: Гнозис. – 390 с.
2. Гальперин И.Р. (2007) Текст как объект лингвистического исследования. – М.: КомКнига. – 144 с.
3. Ахтаева Л.А. (2010) Научный дискурс как специфическая разновидность дискурсивной деятельности / Молодой ученый. – №7. – С. 144– 150.
4. Арнольд И.В. (2010) Стилистика. Современный английский язык. – М.: Флинта: Наука, – 384 с.
5. Чернявская В.Е. (2010) Интерпретация научного текста. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», – 128 с.
6. Троянская Е. С.(1983). Некоторые особенности выражения отрицательной оценки в жанре научной рецензии. // Язык и стиль научного изложения. М., Наука, – С. 23-33.